

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4420384>

Князь С.В.,

*д.е.н., професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національного університету «Львівська політехніка»*

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7236-1759>

Русин-Гриник Р.Р.,

*асистент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національний університет «Львівська політехніка»*

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2895-6437>

Тимняк З.С.,

*викладач кафедри іноземних мов
Національний університет «Львівська політехніка»*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0815-910X>

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-СТРУКТУРАМИ

JEL Classification: M1

SECTION “ECONOMICS”. Економіка

Анотація. В статті обґрунтовано оптимальне поєднання наукових підходів в управлінні бізнес-структурами, які забезпечать максимальний рівень інформативного забезпечення при прийнятті управлінських рішень. За результатами проведеного дослідження, встановлено, що управління бізнес-структурами, на сьогодні, вимагає перед керівництвом комбінування різних наукових підходів, які допоможуть в отриманні достовірної управлінської інформації. Обґрунтування інформаційних запитів керівників є передумовою найбільш вдалого комбінування обраних підходів до управління підприємницькими структурами.

Ключові слова: конкурентоспроможність, товар, бізнес-структури, управління бізнес-структурами, конкурентні переваги.

Annotation.

Competition as a phenomenon and the competitiveness of economic entities as a result of rational management decisions are the main features of a market economy. The intensification of competition in the direction of intensifying the struggle for resources and markets stimulate business structures to find such forms and mechanisms of their development that would provide them with significant advantages over competitors. Regardless of the form in which the business structure operates, it is a social entity, the goals of which are formed not spontaneously, but managed under the influence of the needs of certain groups of consumers. On the one hand, these needs reflect the specific needs of consumers of goods and services, and, on the other hand, the individual and collective interests of owners and managers of

business structures. Owners and managers of business structures achieve their goals by meeting the consumer needs of a particular market segment. Given the above, the management of the business structure is a managed process that requires constant monitoring and consideration of changes in market demand to ensure the timeliness and completeness of the implementation of strategic, tactical and operational development plans.

The article substantiates the optimal combination of scientific approaches in the management of business structures that will provide the maximum level of information in decision making. According to the results of the study, it was found that the management of business structures, today, requires management to combine different scientific approaches that will help in obtaining reliable management information. Substantiation of information requests of managers is a prerequisite for the most successful combination of selected approaches to the management of business structures.

Key words: competitiveness, goods, business structures, management of business structures, competitive advantages.

Вступ

Постановка проблеми. Конкуренція як явище і конкурентоспроможність суб'єктів господарювання як результат прийнятих раціональних управлінських рішень є основними ознаками ринкової економіки. Загострення конкуренції в напрямі посилення боротьби за ресурси і ринки збуту стимулюють бізнес-структури до пошуку таких форм і механізмів їхнього розвитку, які б забезпечували їм значні переваги над конкурентами. Незалежно від того, за якою формою веде свою діяльність бізнес-структура, вона є суспільним утворенням, цілі якого формуються не стихійно, а керовано під впливом потреб певних груп споживачів. З одного боку, ці потреби відображають конкретні запити споживачів товарів і послуг, а, з іншого боку, індивідуальні та колективні інтереси власників і керівників бізнес-структур. Власники і керівники бізнес-структур досягають поставлених цілей через задоволення споживчих потреб певного сегменту ринку. Враховуючи вище сказане, управління бізнес-структурою є керованим процесом, який потребує перманентного моніторингу і урахування змін ринкового попиту для забезпечення своєчасності і повноти реалізації стратегічних, тактичних та оперативних планів розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі проблемні питання управління бізнес-структурами на засадах забезпечення зростання їх конкурентоспроможності висвітлені у наукових працях українських і закордонних науковців. Так, проблеми конкурентоспроможності досліджували: А. Сміт, М. Портер, Й. Шумпетер, В. Адамик, Р. Грецький, С. Мочерний, Д. Панасенко, П. Пуцентейло, М. Рудницька, Г. Филюк, П. Дойль, П. Зав'ялов, Е. Мінько, М. Глазов. Своєю чергою, А. Ластовецький, В. Колпаков, С.

Покропивний, А. Шнейдер, Ю. Погорелов, А. Бризгаліна, Г. Саймон, Р. Акофф, Є. Чернявська, А. Азріліян, З. Варналій, М. Малік, В. Сизоненко, Н. Сафронів, Є. Майовцев зробили чималий внесок у теорію підприємництва. У працях А. Богданова, Г. Саймона, П. Друкера, А. Чандлера, І. Блауберга, А. Пивовара, В. Афанасьєва, Д. Вачугова, Т. Березкіної, М. Кислякова значну увагу звернено на проблеми застосування альтернативних методичних підходів до управління підприємницькими структурами. Незважаючи на велику кількість наукових праць і значні досягнення в теорії та практиці управління бізнес-структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності є частина питань, які залишаються постійним об'єктом дискусій. Поза увагою науковців залишились ґрунтовний наліз вибору та поєднання підходів щодо управління бізнес-структурами. Це актуалізує необхідність розроблення теоретичних і методико-прикладних положень щодо управління бізнес-структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності (Князь С. В., Мартинюк В. П., Русин-Гриник Р. Р., Яворська Н. П., Георгіаді Н. Г., 2016).

Цілі статті. Стаття має на меті висвітлити аналіз підходів щодо управління бізнес-структурами та раціонального комбінування їх для забезпечення отримання вагомих конкурентних переваг певної бізнес-структури.

Результати дослідження

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою нашого дослідження буде аналізування ряду наукових, аналітичних та статистичних джерел (Алексєєв І. В., Антонюк Л. Л., Іванов Ю. Б. та ін., 2006, Блауберг І. В., Садовський В. М. та Юдін Е. Г. 1978, Вільгуцька Р. Б., 2015, Іванов Ю. Б., 2004, Кирчата І. М., 2007) і власні дослідження, показали, що проведення моніторингу при зміні динаміки ринкового попиту для забезпечення своєчасності та повноти використання планів розвитку бізнес-структур багато в чому залежить, який підхід до управління керівники цих структур виберуть. Проаналізувавши літературні джерела, ми зробили висновок, що до управління бізнес-структурами проводиться за допомогою поширених наукових підходів:

- Системний підхід. Цей підхід належить до загальних підходів наукового пізнання. Досліджуваний об'єкт розглядається як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою та зовнішнім середовищем елементів або компонентів. Впровадження даного підходу керівниками бізнес-структур передбачає розгляд досліджуваного об'єкта як одного із компонента системи, що має характер складного утворенням значно вищого порядку;

- Комплексний підхід. Характеризуючи даний підхід, ми можемо зробити висновок, що досліджуваний об'єкт розглядають з економічної, управлінської, соціальної та психологічної позицій, проте без намагання встановити зв'язки між сутністю цього самого об'єкта, які виявлено за кожною з позицій;

- Функціональний підхід. Впровадження такого підходу має на меті, розкрити сутність досліджуваного об'єкта, який здійснюється через призму виконуваних ним функцій;

- Процесний підхід. Передбачає застосування даного підходу, який характеризує об'єкт за певними етапами, що виконують потрібні функції, і це розкриває його сутність;

- Поведінковий підхід. Даний підхід використовують при дослідженні особливостей поведінки суб'єктів певної соціальної формації за зміни умов їхнього перебування у цій формації. Цей підхід застосовують, коли об'єктом дослідження перебуває людина, а також їх стосунки;

- Ситуаційний підхід. Цей підхід, перш за все, орієнтований на ідентифікацію ознак зміни ситуації, а саме: виробничої, ринкової та соціальної. Характеризує встановлення впливу виявлених змін на конкретний об'єкт;

- Нормативний підхід. Особливості такого підходу полягає у дослідженні об'єкта через систему встановлених нормативних значень показників, які його характеризують. Керівники повинні використовувати даний підхід, коли нормативні значення деяких показників є відомими або їх можна розрахувати за допомогою статистичного методу. В економіці і менеджменті досліджуваний підхід впроваджують, коли відбувається дослідження інвестиційної привабливості країн, регіонів і підприємств, а також при оцінюванні фінансової стійкості бізнес-структур, аналізуванні інвестиційних портфельів тощо;

- Стандартизований підхід. Даний підхід має дещо схожий характер, якщо його порівнювати з нормативним, проте має свої відмінності. Відрізняється тим, що дослідження об'єкта відбувається не лише на основі визначення відповідності значень, які його характеризують певним встановленим стандартом нормам, але й через відповідність об'єкта певним якісним параметрам, особливості яких регламентовані положенням одного або декількох стандартів. Даний підхід менеджери використовують, коли відбувається дослідження якості товару і процеси управління бізнес-структурами, а також для виявлення об'єктивності облікових процедур на підприємствах. Стандартизований підхід використовують під час державних перевірок суб'єктів підприємництва і бюджетних організацій, а також під час проведення наукових досліджень;

- Маркетинговий підхід. Даний підхід використовують лише у сфері економіки і менеджменту, тобто це спеціальний науковий підхід. Його особливість полягає у тому, що досліджуваний об'єкт характеризують, з точки зору, потреби споживача, тому його властивості і показники, які їх відображають, добирають так, щоб вони були інформативними для аналізу та прогнозування ринку;

- Структурний підхід. Використання даного підходу передбачає, що обґрунтування сутності досліджуваного об'єкта здійснюється через низку його структурних елементів. Структурний підхід не передбачає ідентифікацію взаємозв'язків між елементами досліджуваного об'єкта і встановлення зв'язків виявлених складників об'єкта із зовнішнім середовищем.

Перелічені вище наукові підходи до управління бізнес-структурами на практиці взаємопов'язуються. Їхня взаємопов'язаність дає змогу менеджерам всебічно дослідити об'єкт, а також виявити, ті з ознак, що його характеризують, є основними, а які виконують допоміжні функції. Те саме стосується і встановлених зв'язків і взаємозв'язків між елементами досліджуваного об'єкта.

За допомогою експертного методу, ми дослідити, що комбінування різних наукових підходів щодо управління бізнес-структурами необхідне для збільшення отримання інформації. З огляду на це, ми виявили, що найдоцільніше поєднувати такі наукові підходи:

- 1) структурний, системний, процесний і функціональний (52 %);
- 2) маркетинговий і комплексний (20 %);
- 3) маркетинговий і процесний (14 %);
- 4) ситуаційний і поведінковий (6 %);
- 5) нормативний і стандартний (4 %);
- 6) інші варіанти (4 %).

Вище наведені експертні позиції щодо поєднання підходів до управління бізнес-структурами, ми згрупували з позиції можливостей забезпечення ними, щодо зростання рівня поінформованості керівників бізнес-структур або менеджерів, які виконують управлінські функції та приймають управлінські рішення, що мають на меті підвищити конкурентоспроможність бізнес-структур. Про те слід зазначити, що ефективно застосування взаємопов'язаних підходів значною мірою залежатиме від використовуваних у системі менеджменту бізнес-структур стилів керівництва, а саме демократичного, авторитарного, ліберального і застосовуваних форм влади: влади примусу, влади винагороди, експертної влади, еталонної влади, законної влади, влади харизми. Поєднавши, вище наведені позиції науковців і менеджерів, ми можемо зробити висновок, що відповідно до різноманітних створених ринкових і виробничо-господарських умов кожен із вибраних стилів керівництва і форм влади здатен створити позитивний управлінський та економічний ефекти.

Правильність виконаного вибору доцільного стилю керівництва і форми влади в умовах обраних підходів до управління бізнес-структурами залежить більше від суб'єктивних, ніж від об'єктивних чинників, з огляду на це важливим об'єктом моніторингу в системі менеджменту бізнес-структури, окрім даних ринку, а також економічних, технічних і технологічних факторів, що визначають потенціал розвитку бізнес-структури і забезпечення її конкурентоспроможності є також особистісні характеристики суб'єктів керівної

та керованої підсистем управління. У соціально-економічних системах, до яких належать і системи менеджменту бізнес-структур, ці фактори є визначальними у прийнятті стратегічних, тактичних і оперативних управлінських рішень у системі менеджменту бізнес-структури, окрім даних ринку, а також економічних, технічних і технологічних факторів, що визначають потенціал розвитку бізнес-структури і забезпечення її конкурентоспроможності, важливими є також особистісні характеристики суб'єктів керованої та керованої підсистем управління (Русин-Гриник Р.Р., Тимняк З.С., 2018).

Висновки і перспективи подальших досліджень. З огляду на те, що управління бізнес-структурами є керованим, а не стихійним процесом, то вироблення стратегічних і поточних планів керованого впливу на вказаний об'єкт потребує певного концептуального підґрунтя. Будь-які структури соціуму, зокрема бізнесові, розвиваються на основі об'єктивних економічних і соціальних законів. Властиво, ці закони визначають тенденції та явища формування бізнес середовища та безпосередньо впливають на вибір суб'єктами господарювання підприємницької місії, створення довго- і короткотермінових планів розвитку. Крім того, їхня суть визначає принципи прийняття управлінських та інженерно-технологічних рішень. Враховуючи це, незалежно від рівня конкуренції у бізнес середовищі, вагомості втручання держави у регулювання ринкових процесів, корумпованість органів державного управління і фазу циклу, в якій перебуває економіка об'єктивні економічні і соціальні закони завжди є так званою «дорожньою картою» для фундаментального аналізу причиново-наслідкових зв'язків між факторами, які спричинили фактичний стан певної бізнес-структури або ринку, на який вона орієнтована, а також для прогнозування змін у майбутньому та вироблення раціональних рішень щодо забезпечення зростання рівня конкурентоспроможності бізнес-структури.

Список літератури:

1. Князь С. В., Мартинюк В. П., Русин-Гриник Р. Р., Яворська Н. П., Георгіаді Н. Г. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності.: монографія / Національний університет «Львівська політехніка»; за ред. С. В. Князя. Львів : Афіша, 2019. 200 с.
2. Русин-Гриник Р.Р., Тимняк З.С. Методичні підходи до управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності. *Електронне фахове видання: Ефективна економіка*.2018.№ 9.
3. Алексєєв І.В., Антонюк Л.Л., Іванов Ю.Б. та ін.; Наук.-досл. центр індустр. пробл. розвитку НАН Укр.; Хар. нац. екон. ун-т. *Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія*. Харків: ІНЖЕК. 2006.
4. Блауберг І. В., Садовський В. М., Юдін Е. Г. Філософський принцип системності і системний підхід. *Питання філософії*.1978. № 8. С. 39–52.

5. Бондаренко Г.С., Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства: автореф. на здоб. наук. ступ. к.е.н. [Текст] / Г.С. Бондаренко, – Харків: ХДЕУ, 2001. С. 20.
6. Варналій З.С., Гармашова З.С. *Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення: монографія.* Київ: Ліра, 2013.
7. Вільгуцька Р.Б. *Формування та використання організаційних структур управління підприємствами:* автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Львів: Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2015.
8. Воронкова А. Е. Стратегічне управління конкурентоспроможним потенціалом промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.01 /Воронкова А. Е. ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2001. С.32.
9. Георгіаді Н.Г. Сучасний стан підприємницької активності в Україні. *Електронне наукове видання. Ефективна економіка.* № 3. 2016.
10. Гужва В.М., Постева А.Г. *Інформаційні системи в міжнародному бізнесі.* Київ: КНЕУ, 1999.
11. Должанський І.З., Загорна Т.О. *Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб.* Київ: Центр навчальної літератури, 2006.
12. Зайцева Л.О. *Конкурентоспроможність підприємств: теоретичний аспект управління: монографія.* Старобільськ: ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2018.
13. Капаруліна І.М. *Розвиток підприємства: концепція і технологія дослідження: монографія.* Київ: Центр учбової літератури, 2015.
14. Кирчата І.М. *Оцінка конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства:* автореф. дис. ... канд. екон. наук: 8.00.04. Маріуполь: Приазовський держ. технічний ун-т, 2007.